

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/346001171>

Crterios y mtodos para el anlisis de datos Noverbales: una ventana al pensamiento

Chapter · November 2020

CITATIONS

0

READS

19

1 author:

[Juan Carlos Valderrama Cardenas](#)

Corporacion Universitaria Minuto de Dios

53 PUBLICATIONS 54 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Psicología UNIMINUTO UBVD [View project](#)

Sobrecarga del cuidador [View project](#)

AUTORES :

*Juan Carlos Valderrama Cárdenas

Universidad Minuto de Dios

INFORMACIÓN

Fecha de publicación:

Noviembre 2020.

ISBN:

978-9942-8772-5-3

Criterios y métodos para el análisis de datos No-verbales: una ventana al pensamiento

PALABRAS CLAVE : Gestos; comportamiento; pensamiento; lenguaje; comunicación no verbal.

INTRODUCCIÓN

Los estudios sobre la comunicación no-verbal comprenden una amplia gama de campos, en donde el comportamiento no-verbal resulta de interés en aspectos como la comunicación humana, el lenguaje y el aprendizaje (Valderrama Cárdenas, 2019), de modo que se ha considerado que los movimientos de las manos dan indicios sobre el pensamientos de las personas en sus procesos de aprendizaje

OBJETIVO

Conocer criterios y métodos para el análisis de los datos no-verbales en situaciones naturales y no-naturales.

TEORÍA DE SUSTENTO

Para la marcación de gestos se adopta que los gestos tienen una serie de fases que delimitan lo que puede considerarse como un gesto (Kendon, 2004) y que en este caso, deben comprenderse como la unidad gesto-discurso, es decir aquellos comportamientos que son co-expresivos al habla; en ese orden de ideas se define que el gesto es la imagen intrínseca del lenguaje (McNeill, 2016). Lo anterior se apoya en la hipótesis de pensar-para-hablar y del punto de desarrollo (McNeill & Duncan, 2000), así como los estudios que sugieren un rol de los gestos en el aprendizaje (Cook, 2018)

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Para el análisis de los datos se hace necesario dividir el video en episodios de modo que permita operativizar la información recolectada, para ello se propone el uso de ELAN (2019), un software de libre acceso, que de manera manual y semiautomática anota y transcribe archivos de audio y video, tiene el propósito de analizar datos cualitativos y cuantitativos. Su uso es por medio de líneas de anotación coherentes a los propósitos del estudio y son definidos por el investigador. No obstante, se ha encontrado que su uso puede combinarse con las matrices de análisis.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los datos cuantitativos en ELAN van a depender de la marcación realizada manualmente, en la cual puede evidenciarse el número de conductas y su duración. Esto a su vez permite delimitar eventos de la grabación para su análisis cualitativo, para ello, previamente se han debido establecer cuáles son los eventos que serán objeto de estudio.

* Autor de correspondencia: edison.blanco@uniminuto.edu

CONCLUSIONES

La definición de los criterios para la observación es la primera acción que debe establecerse, de modo que los marcadores/observadores deben unir criterios para la marcación de los episodios y de esa manera dar validez a los datos. De modo que se recomienda para cada video designar dos observadores y luego cruzar las marcaciones, de manera que puedan evidenciarse las diferencias en la observación.